

**KIBER JINOYATLARDAN SAQLANISHDA UMUMIY
PROFILAKTIKANI O'RNI**

Qushboqov Shohrux Xasan o'g'li

IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

Tilabov Shohrux Olimjon o'g'li

IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8435043>

So'nggi yillarda mamlakatimizda "raqamli iqtisodiyot"ni rivojlantirish va telekommunikatsiya sohasi taraqqiyotiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, aholini sifatli telekommunikatsiya va internet xizmatlari bilan ta'minlash maqsadida tizimli ishlar olib borilmoqda. Jumladan, mamlakatimizda sog'lom internet-muhitiga ega axborotlashgan jamiyatni rivojlantirish, milliy saytlarni ko'paytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan bir qatorda, shaxslarni internet hamlalaridan himoyalash, axborot olish va tarqatish madaniyatini targ'ib qilish, tarmoq xavfsizligini ta'minlash yuzasidan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ommaviy axborot vositalari orqali muntazam ravishda internet tarmoqlaridan foydalanish qoidalari, Veb-makondagi xavf va firibgarliklarga qarshi kurashish usullari tushuntirilmoqda. Ushbu o'zgarishlar hayot sifatini yaxshilash bilan bir qatorda, jinoyatchilikning yangi shakli internet tarmoqlari orqali sodir etilayotgan jinoyat turlarining yuzaga kelishiga zamin yaratdi hamda hayotimizga "kiberjinoyatchilik" tushunchasini olib kirdi[1].

Dunyoda kiberjinoyatchilikning tobora xavfli tus olib, kuniga 200 mingdan ortiq sodir etilayotganligi, mazkur jinoyatlar oqibatida jismoniy va yuridik shaxslarga 500 mlrd.ga yaqin mulkiy zarar yetkazilayotganligi, Juniper Research tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda, ijtimoiy tarmoqlaridan foydalanib sodir etilgan jinoyatlar har oyda 10- 15% ga ortib borayotganligi, xalqaro miqyosda ushbu jinoyatlarga qarshi kurashishning dolzarbligidan dalolat beradi. Yuqoridagi faktlardan ko'rinib turibdiki, bugungi kunda internet tarmog'ida sodir etiladigan huquqbuzarliklarning shaxs va jamiyat uchun ko'p miqdorda moddiy zarar yetkazishi bilan boshqa turdagi huquqbuzarliklardan farqlanadi.

Bugungi kunda tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, mamlakatimizda internet tarmoqlaridan foydalanib asosan "o'g'irlik", "firibgarlik", "tuhmat", "haqorat", "tovlamachilik" kabi huquqbuzarliklarning sodir etilishi kuzatilmoqda. Ayrim rivojlangan mamlakatlarda esa, "O'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish", "O'zini o'zi o'ldirishga undash", "Xat-yozishmalar, telefonda so'zlashuv, telegraf xabarlarini yoki boshqa xabarlarining sir saqlanishi tartibini buzish", "Urushni targ'ib qilish", "Farzandlikka olish sirini oshkor qilish", "Pornografik mahsulotni

tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish”, “Zo’ravonlikni yoki shafqatsizlikni targ’ib qiluvchi mahsulotni tayyorlash, olib kirish, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish” va boshqa shunga o’xshash jinoyatlarning ham ijtimoiy tarmog’i orqali sodir etilayotganligi aniqlangan[2].

Ushbu kiber jinoyatchilik mamlakatimizda ham avj olib bormoqda. Hush ushbu jinoyatni oldini olish uchun qadnay choralar qo’rish zarur?. Nazarimizda ushbu jinoyatlarni kamaytirishda axolini ushbu sohadagi jinoyatlarni ogohlantirish orqali amalga oshirish mumkin.

O’zbekiston Respublikasining 2014 yil 14 maydagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to’g’risida”gi O’RQ-371-son[3] Qonuning “Huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi chora-tadbirlari” deb nomlangan 23-moddasiga binoan huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi chora-tadbirlardan biri bo’lgan aholi o’rtasidagi huquqiy targ’ibotni amalga oshirishda aynan ushbu jinoyatlardan himoyalashda tushunchalar berilishi ushbu jinoyatlarni kamayishiga oz bo’lsa ham xizmat qilgan bo’lardi.

Bizga ma’lumki huquqiy targ’ibotni chora-tadbirlarini asosan profilaktika inspektorlari amalga oshirib boradi. Demak ushbu jinoyatni oldini olishda profilaktika inspektori aholi o’rtasidagi huquqiy targ’ibot olib borishda kiber jinoyatlardan saqlanish haqida tushunchalar bersa ushbu jinoyatlarning oldini olishda samarali xizmat qilgan bo’lardi.

Shuningdek, Respublikamizda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib sodir etiladigan huquqbuzarliklarga qarshi kurashish faoliyatini amalga oshiruvchi HMQO faoliyatini muvofiqlashtirish va ushbu faoliyatni huquqiy jihatdan ta’minlash maqsadida qabul qilingan “Kiberxavfsizlik to’g’risida”gi Qonun[4] bugungi kunda mazkur yo’nalishdagi ishlar samaradorligini ta’minlash borasida katta ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur qonunning 11-moddasiga asosan, O’zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati kiberxavfsizlik sohasidagi vakolatli davlat organi hisoblanib, quyidagilar organning kiberxavfsizlik sohasidagi vakolatlari jumlasiga kiritilgan:

- kiberxavfsizlik sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni va davlat dasturlarini ishlab chiqish;
- kiberxavfsizlik to’g’risidagi qonunchilik hujjatlarining ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;
- kiberxavfsizlik hodisalari yuzasidan tezkor-qidiruv tadbirlarini, tergovga qadar tekshiruvlarni va tergov harakatlarini amalga oshirish;
- kiberxavfsizlik hodisalarining oldini olish, ularni aniqlash va bartaraf etish hamda ularga nisbatan tegishli chora-tadbirlarni, shu jumladan ularning oqibatlarini tugatish bo’yicha tashkiliy-texnik choratadbirlarni ko’rish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tashtemirov A.A. Axborot texnologiyalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyatlariga qarshi kurashish samaradorligiga erishishning huquqiy va tashkiliy jihatlari //Evraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnykh nauk. – 2022. – T. 2. – №. 12 Special Issue. – S. 35-40.
2. Tashtemirov A.A. i dr. Ijtimoiy tarmoqlar orqali sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashish chora-tadbirlari //Models and methods for increasing the efficiency of innovative research. – 2023. – T. 2. – №. 21. – S. 24-31.
3. <https://lex.uz/docs/2387357?ONDATE=30.10.2019>.
4. O‘zbekiston Respublikasining 2022 yil 15 apreldagi “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ-764-son. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/11145>. Murojaat vaqti: 30.09.2022

